

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН В КОЛОДЦЕВОЙ КЛАДКЕ

Абдуллаев Икрамжон Аминжанович

**ассистент кафедры гражданского строительства, Андижанского
Института экономики и строительства.**

E-mail: abdullayevikrom934@gmail.com

***Аннотация:** Сегодня в Республике Узбекистан развита строительная отрасль, повышенное внимание уделяется сухим строительным смесям, которые могут внести значительный вклад.*

В этой статье речь идет о технологической схеме производства сухих строительных смесей для теплоизоляции стен в колодцевой кладке

***Ключевые слова:** минеральные вяжущие, добавки, сухие смеси, технология производства, [кладочный раствор](#), облицовочный раствор.*

В состав ССС (сухая строительная смесь) входят и наполнители, придающие им оптимальный объем (песок или мраморная крошка, молотый известняк, волокна различного происхождения). Модифицирования свойств смеси в нужную сторону обеспечиваются модифицирующими добавками (пластификаторы, набор полимеров, зола, глина и др.). Среди параметров, задаваемых таким способом: цвет; скорость затвердевания материала, которую для удобства проведения работ можно как уменьшить, так и увеличить; вязкость (достижение оптимальной текучести при заданном количестве воды); морозостойкость (повышается с помощью так называемых воздухововлекающих добавок, увеличивающих пористость материала); прочность на отрыв (адгезия), на сжатие, на излом; влагоудержание (уменьшение влагоотдачи при укладке плитки, что

необходимо для равномерного схватывания по всему объему раствора).

Традиционные растворные смеси изготавливают путем перемешивания минеральных вяжущих (цемент, известь), песка и воды в заводских условиях непосредственно на строительных объектах.

В процессе транспортировки под воздействием различных факторов мо-

жет произойти снижение подвижности товарных смесей, а также их расслаивание. На строительных объектах в растворные смеси с целью повышения их подвижности, а значит, и удобо укладываемости, вводят дополнительное количество воды. Не обоснованное увеличение водоцементного отношения приводит к резкому снижению прочностных характеристик раствора, увеличивается его усадка, снижается трещиностойкость, повышается пористость и, следовательно, снижается морозостойкость и, как следствие, долговечность конечного продукта.

Кроме того, для транспортирования товарных смесей заводского изготовления при отрицательных температурах необходим специальный автотранспорт или в смеси надо вводить противоморозные добавки, вследствие чего ухудшается внешний облик отделочного покрытия и его эксплуатационная надежность.

Приготовление растворных смесей непосредственно на строительном объекте не обеспечивает правильность дозировки, что приводит к нестабильности составов. Как правило, такой способ приготовления растворных смесей не предусматривает введение различных химических добавок и не позволяет изготавливать высококачественные смеси широкой номенклатуры. В результате наблюдаются случаи несоблюдения проектных решений и серьезных нарушений технологии производства работ на строительных объектах.

Недостатков традиционных растворных смесей можно избежать,

заменяв их на сухие строительные смеси заводского изготовления.

Модифицированные сухие смеси представляют собой смесь минеральных вяжущих, заполнителей, наполнителей строго фиксированной дисперсности и модифицирующих химических добавок. Их доставляют на объекты в сухом виде и перемешивают с водой непосредственно перед применением.

По сравнению с строительными растворными смесями модифицированные сухие смеси имеют следующие достоинства:

- существенно повышается качество строительных работ вследствие стабильности их составов и эффективного перемешивания;

- в зависимости от вида работ и уровня механизации в 1,5-3,0 раза повышается производительность труда;

- в 3-4 раза снижается материалоемкость работ;

- упрощаются снабжение и складские операции

Технологии изготовления сухих смесей позволяют получать смеси со строго оптимизированным фракционным составом наполнителей и точным дозированием исходных компонентов. Отчетливое соблюдение требований по подготовке исходного сырья, его дозированию и перемешиванию обеспечивают получение сухих смесей и конечной продукции на их основе (растворы и бетоны) стабильно высокого качества

Технология производства смесей складывается из следующих операций:

- Сушка песка;

- Фракционирование песка и заполнителей;

- Дозирование заполнителей и загрузка в смеситель принудительного действия;

- В тот же смеситель загрузка предварительно отдозированных на весовых дозаторах других компонентов сухих строительных смесей

(вяжущие, добавки и т.д.);

- Перемешивание материалов до требуемой однородности;
- Затаривание в емкости полученной смеси и подача на склад готовой продукции.

-Смеси с полимерными добавками хранят в сухом месте при температуре не выше 40 градусов С - до 6 месяцев. (Рисунок 1)

При более низкой или более высокой температуре технические характеристики смесей снижаются

Рисунок 1 - Технологическая схема производства сухих строительных смесей расширенной номенклатуры

1 – автотранспорт; 2 – железнодорожный транспорт; 3 – склад цемента; 4 – склад химических добавок; 5 – штабельный склад песка; 6 – склад минеральных наполнителей; 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22 – бункера промежуточного хранения материалов; 9, 16 – сушильное оборудование; 17 – помольное оборудование; 12 – классификаторы песка; 14 – склад фракционированного песка; 23, 24, 25, 26 – расходные бункера смесительного отделения; 27 – питатель ленточный; 28 – система дозаторов; 29 – смеситель; 30 – накопительный бункер готовой сухой смеси; 31 – фасовочная машина; 32 – укладчик мешков; 33 – укладчик мешков, 34 – склад готовой продукции.

Рисунок 3.1 - Технологическая схема производства сухих строительных смесей

расширенной номенклатуры

Кладочный раствор - строительный материал, получаемый после затвердевания растворной смеси на основе вяжущего. От качества и технических характеристик кладочных швов зависит прочность строений, теплопотери, микроклимат в помещениях, срок службы здания. При выборе кладочного раствора нужно выбирать качественные сухие смеси, соответствующие ГОСТ и адаптированные к условиям нашего климата.

Кладочные сухие смеси предназначены для кладки стен и перегородок из мелкоштучных изделий .

Кладочные растворные сухие смеси состоят из портландцемента, извести-пушонки в качестве пластификатора, кварцевого песка (крупностью до 5 мм) и многофункциональных химических добавок. Рекомендуемые составы представлены в таблице 1

Таблица 1

Рецептура сухих смесей для для теплоизоляции стен в колодцевой кладке

Компонент	Строительная смесь для кладки	Клеящий состав, повышающий сцепление с ячеистым бетоном
Цемент 12-20 36	12-20	36
Гидратная известь	0-6	4
Известняковая пыль, 0 – 0,1 мм	10-20	-
Кварцевый или известняковый песок, 0 – 4 мм	60-80	-
Кварцевый или известняковый песок, 0 – 0,5 мм	-	60
Воздухововлекающий материал	0,01-0,03	-
Метилцеллюлоза, средняя вязкость	0,02-0,04	-
Метилцеллюлоза, высокая вязкость	-	0,3-0,4

Для приготовления строительных растворов применяются сухие смеси, состав которых сбалансирован с учетом конкретных задач и условий эксплуатации. Например, для кладки ячеистых бетонных блоков используется смесь с повышенной влажостойкостью и адгезивностью,

Для затворения используется техническая или питьевая вода без примесей с температурой от +15 до +30 С. Соотношение воды к сухому порошку у разных смесей может быть различным в зависимости от типа вяжущего, заполнителя, химических добавок, назначения материала. Средний расход воды на 1 кг сухого вещества составляет 1.7 литра.

Приготовление кладочного или облицовочного раствора осуществляется путем перемешивания компонентов в бадьях при помощи мешалок или в растворосмесителях. При затворении раствора важно выбирать такой объем, который может быть выработан до истечения времени жизнеспособности.

Выводы.

Сухая строительная смесь — это порошковый продукт на основе связующего вещества: цемента, гипса или полимера, — и ряда компонентов, содержание которых зависит от вида работ, для которых та или иная смесь будет предназначена.

В данной статье рассмотрены анализ традиционные растворов смесов и сухих строительных смесов, преимущества кладочных сухих смесов, технологических схем производства сухих строительных смесей, оптимальный состав сухих смесей для для теплоизоляции стен в колодцевой кладке.